

УДК 72

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ ТАДЖИКИСТАНА
В НАЧАЛЕ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТЯ****URGENT PROBLEMS OF MODERN ARCHITECTURE OF TAJIKISTAN AT THE
BEGINNING OF THE NEW MILLENNIUM**©**Мамаджанова С. М.***д-р архитектуры,**Таджикского технического университета им. акад. М. С. Осими
г. Душанбе, Республика Таджикистан*©**Mamadzhanova S.***Dr. of architecture,**Osimi Tajik technical university
Dushanbe, Republic of Tajikistan*©**Мукимов Р. С.***д-р архитектуры**Таджикского технического университета им. акад. М. С. Осими
г. Душанбе, Республика Таджикистан, mukimovr@mail.ru*©**Mukimov R.***Dr. of architecture**Osimi Tajik technical university**Dushanbe, Republic of Tajikistan, mukimovr@mail.ru*

Аннотация. Выполнен анализ актуальных проблем современной архитектуры Таджикистана охватывает период с начала XXI столетия до наших дней. Среди современных проблем освоения горных территорий в Республике Таджикистан многими исследователями отмечается совершенствование системы планировки и застройки сельских населенных мест в горных и предгорных районах республики.

Abstract. The analysis of urgent problems of modern architecture of Tajikistan is made covers the period since the beginning of the XXI century up to now. Among modern problems of development of mountain territories in the Republic of Tajikistan, many researchers note improvement of the system of planning and building of the rural inhabited places in mountainous and foothill areas of the republic.

Ключевые слова: архитектура, Таджикистан, строительство, градостроительство, промышленный потенциал.

Keywords: architecture, Tajikistan, construction, town planning, industrial potential.

Анализ актуальных проблем современной архитектуры Таджикистана охватывает период с начала XXI столетия до наших дней, т.е. 2016 года. Этот период, характеризующийся как годы преодоления последствий гражданской войны 1991-1993 г.г., активного наращивания мощностей всего строительного комплекса, что существенно отразилось на культуре, в т.ч. архитектуре и градостроительстве. Именно в это время в республике появилась возможность непосредственно заняться насущными проблемами демографии, градостроительного освоения территорий горного региона, наращиванием сельскохозяйственного и промышленного потенциала, в том числе архитектурного. В связи с

этим остановим наше внимание на проблемах градостроительного освоения среды в условиях горного ландшафта Таджикистана.

Среди современных проблем освоения горных территорий в Республике Таджикистан многими исследователями отмечается совершенствование системы планировки и застройки сельских населенных мест в горных и предгорных районах республики. Оно включает в себя широкий спектр вопросов, среди которых следует назвать расселение сельского населения, использование трудовых, рекреационных, гидроэнергетических, земельных и других ресурсов, экономическое развитие горных районов, обеспечение их инженерной и социальной инфраструктурой, инженерная защита территорий, продовольственное обеспечение, развитие в республике транспортной инфраструктуры и многое другое. Осуществление этих задач было связано с Постановлением правительства Таджикистана, где были определены мероприятия по возрождению горных кишлаков («О неотложных мерах по возрождению ранее переселенных горных кишлаков республики и созданию дополнительных рабочих мест», кон. 1980-х годов). Уже в 1991 году были проведены проектно-планировочные работы и выполнена «Схема возрождения горных кишлаков с размещением объектов соцкультбыта и инженерной инфраструктуры».

Однако известные события, последовавшие после объявления независимости Республики Таджикистан (9 сентября 1991 года), в том числе гражданская война 1992-1993 гг., на некоторое время приостановили процесс реализации Программы возрождения горных кишлаков, хотя научные и проектно-исследовательские работы продолжались.

Только начиная с 1995 года появилась реальная возможность вновь вернуться к насущным проблемам освоения горных территорий, что было связано не только с нормализацией обстановки в Республике Таджикистан, но и с началом глобальных работ многими международными неправительственными организациями по устойчивому развитию горных территорий. В чем же заключаются эти проблемы применительно к нашей республике в общей сети горных территорий? В связи с этим приведем кратко некоторые из этих проблем.

Как известно, основные факторы, обуславливающие экономическое отставание горных районов, связано с влиянием географической среды. Например, сложные горные условия (изрезанность страны горными труднодоступными хребтами, способствующих изолированности многих сельскохозяйственных районов от развитой транспортной инфраструктуры Центральной Азии) республики диктуют скорейшее разрешение проблемы транспортной коммуникаций. В настоящее время в Таджикистане осуществлена важная геополитическая задача - завершено строительство важной транспортной артерии Душанбе - Куляб - Хорог - Мургаб – перевал Кульма, проходящая вдоль многочисленных горных районов со множеством населенных мест, которая дает возможность выхода в Китай, далее по Каракорумскому шоссе возможен выход на Пакистан и Индию и, таким образом, можно достичь морского порта Карачи на берегу Индийского океана. Эта автомагистраль дает уникальный выбор: одно направление в Китай и через него в Японию и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона; другое - в Пакистан, Индию и выход к океану. По мере стабилизации ситуации в Афганистане откроется перспектива реализации другого стратегического коммуникационного проекта Душанбе - Хорог - Ишкашим - перевал Барогиль на границе Афганистана и Пакистана, Гильгит - Карачи с использованием Ваханского коридора. Кроме того, стабильный Афганистан может открыть большие коммуникационные и экономические перспективы для Таджикистана в южном направлении. Прежде всего, - огромное транспортное коммуникационное пространство, которое откроет более широкие возможности связи Востока и Запада. Эта для Таджикистана одна из важных геостратегических задач.

Другой не менее важной инициативой стало проведение еще в 1996 году в Кыргызской Республике Международной конференции «Высокогорные исследования: изменения и перспективы в XXI веке». На этой конференции Правительство Таджикистана совместно с

Фондом Ага Хана было решено создать в городе Хороге, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области, региональный университет (в Средней Азии создаются три таких университета – в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане), отвечающий мировым стандартам образования и исследований. Он также будет ориентирован на решение практических проблем развития горных регионов. Комплекс Университета в Хороге будет сдан «под ключ» в 2017 году.

Таджикистан как один из горных регионов среди стран Содружества располагает значительными ресурсами для его экономического развития. Так, анализ потенциальных возможностей развития горной республики показывает, что здесь сконцентрированы значительные запасы разнообразных природных ресурсов, причем сочетание их во многих случаях является весьма благоприятным для развития экономики.

Со сложным геологическим строением гор Таджикистана связано изобилие различных рудных и нерудных ископаемых, о которых говорилось в начале настоящей книги. В частности, как отмечалось выше, в настоящее время разведано более 400 месторождений и эксплуатируются около 100 месторождений, на которых добываются до 40 видов минерального сырья, как топливные, так и рудные и нерудные ископаемые, представляющие промышленный интерес. В их числе – уголь, железо, вольфрам, свинец, цинк, медь, сурьма, ртуть, олово, висмут, стронций, золото, серебро, бор и др. Масштабы уже выявленных в Таджикистане запасов комплексного серебрянного месторождения (Большой Кони Мансур), а также соли (Ходжа Мумин) выдвигают их в разряд крупнейших, мирового значения.

Между прочим, о развитии древнего рудопроизводства на территории республики красноречиво говорят и сами названия местностей: Кони Мансур (Рудник Мансура), Кони Нукра (Серебряный рудник), Кондара (Рудное ущелье), Кантаг (Рудная гора), Тузкан (Соляной рудник), Канджол (Рудная дорога), Обимисингарон (Река медных рабочих) и др. Эти названия самые настоящие ориентиры мест успешной разработки подземных запасов с древнейших времен до настоящего времени. Причем, многие из названных районов обладают большими запасами полезных ископаемых. Например, в Кухилале (Гора лалов, т.е. рубинов в горном Бадахшане) известны более 450 древних разработок, многие из которых оцениваются сегодня как рентабельные в промышленной разработке. А в рудниках Конджола только с IX по XI вв. по расчетам геологов было добыто около 1,5 тысячи тонн чистого серебра. Поэтому освоение многочисленных и разнообразных месторождений полезных ископаемых приобретает решающее значение в проблеме возрождения горных территорий, так как их использование дает выраженный экономический эффект, повышает уровень производственной инфраструктуры и, прежде всего, транспорта, а интеграция капиталов позволит решить многие задачи возрождения горных сел.

Еще один из главных ресурсов Таджикистана – высокий гидроэнергетический потенциал. Республика по удельной обеспеченности гидроэнергоресурсами занимает первое место в СНГ и ведущее в мире. Наличие в горных районах Таджикистана столь значительных эффективных гидроэнергоресурсов делает весьма целесообразным всемерное формирование строительства новых гидроэлектростанций, в том числе малых ГЭС. Известно, что окупаемость строительства ГЭС в горной местности по сравнению с размещенными на равнинах, значительно быстрее, приносит намного меньший ущерб от затопления водохранилищами и обеспечивает производство более дешевой электроэнергией. Поэтому вполне очевидно, что стержневая роль в развитии народнохозяйственного комплекса гор должна принадлежать электроэнергетике. Только достаточно мощная энергетическая база даст толчок к развитию горнорудной промышленности, которая, в свою очередь, будет способствовать развитию инженерной инфраструктуры, в том числе транспортной, без которой невозможно целенаправленное формирование системы расселения.

Одной из перспективных отраслей народного хозяйства горных районов может стать рекреационная деятельность. Рекреационные ресурсы республики позволяют обеспечить

организацию самых различных видов отдыха, лечения и туризма. В результате комплексной оценки территории республики, проведенной в проектом институте «Таджикгипрострой» (сейчас ОАО «Шахрофар») еще в 1984 году в русле научно-исследовательской работы «Региональная схема развития и размещения курортов, мест отдыха, туризма, природных парков и заповедников в Таджикской ССР», выявлено 7,8 тыс. кв. км территорий, пригодных для организации различных видов длительного отдыха. Наличие столь большого рекреационного потенциала ставит Таджикистан на одно из ведущих мест в среднеазиатском регионе. Так, по данным аналогичных работ в Киргизии, выявлено около 9 тыс. кв. км рекреационных территорий, в Узбекистане – 3,5 тыс. кв. км, в Туркмении – 1,2 тыс. кв. км.

Особо сложной проблемой горных районов почти во всех странах Содружества, в том числе в Таджикистане, является нехватка пригодных для сельскохозяйственной обработки земель. Такие земли в основном находятся в низкогорьях с высотными отметками до 1200 м над уровнем моря и охватывают речные террасы, пологие склоны и межгорные котловины. Они незначительны в среднегорной части с отметками 1200-2000 м и почти не встречаются в высокогорье. Главный сельскохозяйственный ресурс высокогорья – пастбища и сенокосы, которые в основном расположены в субальпийской и альпийской зонах на высотах 2000-3000 м. В этом плане Таджикистан имеет большие преимущества. Здесь верхние границы возможного распространения виноградников ограничены высотными отметками 1700 м над уровнем моря, садов – 2500 м, сенокоса – 3000 м. В высотном поясе с отметками от 1700 до 2500 м имеются довольно крупные массивы плодородных богарных земель с уклонами от 10% до 40 %, общая площадь которых составляет порядка 250 тыс. га. Первоочередное освоение только 100 тыс. га наиболее удобных из этих земель позволит полностью удовлетворить население нашей республики в своих фруктах, а их вывоз за ее пределы составит около 1,5 млн. т. Территории с более крутыми уклонами общей площадью около 40 тыс. га, расположенные также в этой высотной зоне, можно использовать для развития орехоплодного хозяйства.

Наконец, нельзя скидывать со счета исторический опыт зодчества горных районов Таджикистана. Именно в этой единственной среди стран СНГ стране до настоящего времени сохранились многие традиционные идеи, которые можно использовать в соответствии с новыми требованиями жизни, новыми политическими и социальными идеалами. К этому положительному опыту можно отнести выработанные древними зодчими принципы деликатного вторжения в окружающую среду. Древние зодчие чутко понимали единство своего творения и природы и в своей градостроительной деятельности интуитивно использовали принципы пластического взаимодействия архитектуры и природных форм, учитывали роль ландшафтных элементов. Современным архитекторам необходимо эти принципы из области народной интуиции, неосознанности превратить в сознательный художественный метод современного строительства в горных районах Таджикистана.

Верхний Зеравшан. Схема зонирования селения Вору:
1-жилая застройка; 2-сады и огороды; 3-сады с усадебными и летними домиками; 4-мечеть.

Верхний Зеравшан. Фрагменты застройки и разреза горного селения Вору.

Пенджикентский район. Западный Фальгар. Древнее горное селение Вору сегодня.

Кроме того, заслуживает пристального внимания опыт рационального использования дефицитной в горной республике пахотной земли (в Республике Таджикистан на одного человека уже в 80-х годах прошлого столетия приходилось всего 0,19 га пахотной земли, сейчас этот показатель в связи с большим ростом населения еще меньше). В целях сохранения и экономного использования посевной площади селения возводили в большинстве случаев на непригодных для обработки каменистых участках. При этом народные строители с большим мастерством решали вопросы взаимосвязи архитектуры и природного окружения, используя для этого все имеющиеся на участке ландшафтные элементы без уничтожения рельефа и растительности. Несомненно, учет и использование многих строительных приемов народного зодчества будут способствовать планомерному сохранению и рациональному использованию природного ландшафта как неотъемлемой материальной и духовной части жизненной среды человека.

Наличие в горных районах Таджикистана (верховьях Зеравшана, Каратегина, Дарваза и других) пересеченного рельефа в сочетании с резко континентальным климатом стало одной из объективных причин возникновения специфических видов застройки горных селений, основанных на живописных свободных композициях с применением террасирования построек, системой полуоткрытых и открытых дворов, использование неблагоприятных для сельского хозяйства участков под застройку и т.д. Яркой иллюстрацией выявления специфических свойств участка может служить горное селение, где жилой организм строится изнутри, где дифференцированное пластичное внутреннее пространство определяет собой живописное, но всегда логичное сочетание внешних объемов. Такой прием создания архитектурного порядка придает функциональную эластичность жилой структуре. Этим же объясняется слитность многих построек горного селения с окружающей средой.

Горное селение Вору сегодня.

Следует обратить внимание и на сам принцип объемно-пространственной организации горных селений, где под застройку используют скалистые участки с уклоном свыше 40-60%. Система террасной застройки на склоне гор ущелья, ее ступенчатый объемно-пространственный эффект, является ведущим приемом в архитектуре горного села, а применение близкого по тону горной панораме естественного камня в контрасте с акцентирующими пятнами зеленых насаждений является своеобразным приемом колористического единства сооружений селения и окружающего горного ландшафта.

Если в равнинных селениях ландшафт не играет первостепенную роль, т. е. он существенно не влияет на архитектурный облик села, то в горных кишлаках природный ландшафт является основой построения пространственной структуры жилого образования. Это позволяет утверждать, что окружающая среда является объективным, постоянно действующим фактором формирования каждого архитектурного объема условием, а также составным композиционным элементом организма народной архитектуры в горных районах.

Другим принципом взаимодействия народного зодчества и окружающего ландшафта, как одним из прогрессивных черт планировочной структуры горного селения, является прием визуальной пространственной связи сооружений с природной средой. Возводя постройки непосредственно среди ландшафта, обладающего высокими эстетическими достоинствами, народный мастер, не ставя перед собой сознательно задачи чисто художественного порядка, интуитивно стремился максимально объединить интерьер помещений с двором, связав оба пространства в единое целое. Это наглядно видно в организации жилого дома, мечети, гостиной, в которых традиционная триада «хона-айван-хавли» («жилые помещения-летняя веранда-двор») дает возможность наиболее полно осуществить принцип взаимопроникающих пространств.

Положительным в планировочной организации горных селений (в частности, в верховьях Зеравшана) является, принцип зонирования функциональных частей, выразившийся в отделении селитебных территорий от хозяйственных или в параллельном чередовании жилья и сельхозугодий.

Учет всех традиционных приемов строительства в горных условиях при современной практике градостроительного проектирования может оказать большую помощь в освоении горных массивов Таджикистана. При этом, конечно, не стоит идеализировать народное зодчество, порожденное весьма примитивным общественным укладом и скромных материальных и технических возможностей. Как мы уже отмечали в своем докладе, современным проектировщикам необходимо взять на вооружение сами принципы древнего зодчества и обогатить художественный метод современного строительства в горных и предгорных районах Таджикистана.

Таким образом, выше изложенное свидетельствует о том, что вся проблема освоения горных территорий распадается на ряд конкретных задач, которые в свою очередь, синтезируются и образуют крупную комплексную программу долгосрочной перспективы освоения горных районов.

Список литературы:

1. Закон Республики Таджикистан о горных регионах Республики Таджикистан. Утвержден Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном 22 июля 2013 года, № 1003.
2. Мукимов Р. С. История и теория таджикского градостроительства. Душанбе: Контраст, 2009. 560 с.
3. Мукимов Р. С. Искусство зодчих Верхнего Зеравшана (народная архитектура в верховьях реки Зеравшан в XIX – начале XX вв.). Душанбе: Дониш, 2010. 318 с.
4. Мукимов Р. С., Шерматов М. У. Архитектура Таджикистана на современном этапе // Материалы международной конференции «Архитектурная среда: современность и будущее», Душанбе, 17 сентября 2016 г. Душанбе: ТТУ им. акад. М. Осими, 2016. С. 13-19.
5. Мукимова Сайёра Р. Вопросы экологии в архитектуре жилища горных таджиков // Архитектура и градостроительство Таджикистана: традиции и современные проблемы», сб. науч. трудов. Вып. 2. Душанбе: Мерос, 2001. С. 23-27.
6. Назилов Д. А. Зодчие горных сел // САУ. 1976. Ташкент, № 4. С. 38-40.
7. Назилов Д. А. Зодчество горных районов Средней Азии. Ташкент: ТашГТУ, 1999. 233 с.

References:

1. Zakon Respubliki Tadjhikistan o gornyx regionakh Respubliki Tadjhikistan. Utverzhden Prezidentom Respubliki Tadjhikistan Emomali Rakhmonom 22 iyulya 2013 g, No 1003.
2. Mukimov R.S. Istoriya i teoriya tadjhikskogo gradostroitelstva. Dushanbe: Kontrast, 2009. 560 p.

3. Mukimov R. S. *Iskusstvo zodchikh Verkhnego Zeravshana (narodnaya arkhitektura v verkhov'yakh reki Zeravshan v XIX –nachale XX vv.)*. Dushanbe: Donish, 2010. 318 p.
4. Mukimov R. S., Shermatov M. U. *Arkhitectura Tadzhikistana na sovremennom etape // Materialy mezhdunarodnoi konferentsii «Arkhitekturnaya sreda: sovremennost' i budushchee»*, Dushanbe, 17 sentyabrya 2016 g. Dushanbe: TTU im. akad. M.Osimi, 2016, pp. 13-19.
5. Mukimova Saiera R. *Voprosy ekologii v arkhitekture zhilishcha gornyx tadzhikov // Arkhitectura i gradostroitelstvo Tadzhikistana: traditsii i sovremennye problemy»*, sb. nauch. trudov. Vyp. 2. Dushanbe: Meros, 2001, pp. 23-27.
6. Nazilov D. A. *Zodchie gornyx sel // SAU*. 1976. Tashkent, no 4, pp. 38-40.
7. Nazilov D. A. *Zodchestvo gornyx raionov Srednei Azii*. Tashkent: TashGTU, 1999. 233 p.